

SUN'IY YO'LDOSHLI ALOQADA KRIPTOGRAFIK HIMOYANING AHAMIYATI

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,
t.f.d., professor D.A.Davronbekov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,
magistranti E.I.Norboboyev,
enieni3260@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimlarida kriptografik himoyaning ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Hozirgi globallashuv davrida axborot xavfsizligi masalalari dolzarblik kasb etmoqda. Sun'iy yo'ldoshli aloqa orqali uzatiladigan ma'lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligini ta'minlash uchun kriptografik usullar qo'llaniladi. Maqolada sun'iy yo'ldoshli aloqada uchraydigan tahdidlar va hujumlar tahlil qilinib, ularni oldini olishda shifrlash algoritmlarining roli yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kuchli kriptografik himoya vositalari sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimlarining ishonchliligini oshirishga va axborot xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: sun'iy yo'ldoshli aloqa, kriptografik himoya, axborot xavfsizligi, shifrlash algoritmlari, ma'lumotlar maxfiyligi, kiberxavfsizlik, uzatilayotgan ma'lumotlarni himoya qilish, tahdidlar, axborot yaxlitligi.

Abstract: This article is devoted to the study of the importance of cryptographic protection in satellite communication systems. In the current era of globalization, information security issues are gaining importance. Cryptographic methods are used to ensure the confidentiality and integrity of data transmitted through satellite communication. The article analyzes threats and attacks in satellite communications, and highlights the role of encryption algorithms in preventing them. Research results show that strong cryptographic protection tools help to increase the reliability of satellite communication systems and ensure information security.

Key words: satellite communication, cryptographic protection, information security, encryption algorithms, data privacy, cyber security, protection of transmitted data, threats, information integrity.

Kirish: Sun'iy yo'ldoshli aloqa zamonaviy axborot uzatish texnologiyalarining ajralmas qismiga aylanib, davlatlar va korporatsiyalarning global kommunikatsiya tizimida katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiya orqali yuqori tezlikda katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, sun'iy yo'ldoshli tizimlar kiberxavfsizlik nuqtai nazaridan jiddiy xavf-xatarlarga duch kelmoqda. Ma'lumotlarning ochiq havoda uzatilishi ularga ruxsatsiz kirish va maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilish kabi tahdidlarni oshiradi. Shu sababli, kriptografik himoya sun'iy yo'ldoshli aloqada asosiy xavfsizlik choralaridan biri hisoblanadi. Kriptografik texnologiyalar uzatilayotgan ma'lumotlarni shifrlash orqali ularning maxfiyligi va yaxlitligini ta'minlaydi. Ushbu maqolada sun'iy yo'ldoshli aloqada uchraydigan asosiy xavf-xatarlar, ularni oldini olish usullari va kriptografik himoyaning amaliy ahamiyati muhokama qilinadi. Shu bilan birga, sun'iy yo'ldosh aloqasi uchun mos keluvchi shifrlash algoritmlari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Maqola sun'iy yo'ldoshli tizimlarda axborot xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi. [1]

Asosiy qism: Sun'iy yo'ldoshli aloqa texnologiyalari dunyo miqyosida axborot almashinuvining asosiy vositalaridan biri bo'lib, uzoq masofalarga ma'lumotlarni yuqori tezlikda va ishonchli uzatishni ta'minlaydi. Biroq, bu turdagi aloqada uzatilayotgan ma'lumotlar ochiq fazoda harakatlanadi, bu esa ularni turli tahdidlar va ruxsatsiz kirishlar xavfiga moyil qiladi. Shu sababli, sun'iy yo'ldoshli aloqada kriptografik himoya tizimlari ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu bo'limda sun'iy yo'ldoshli aloqaning kriptografik himoya talablarini, tahdid turlarini va zamonaviy kriptografik texnologiyalarni batafsil ko'rib chiqamiz.

Sun'iy yo'ldoshli aloqadagi xavfsizlik tahdidlari

Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimlari bir qator kiberxavfsizlik muammolari bilan duch keladi. Ushbu tizimlarda uchraydigan asosiy tahdidlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

✓ Ma'lumotlarni tutib qolish (interception): Uzatilayotgan ma'lumotlarni tutib olish orqali maxfiy axborot ruxsatsiz shaxslarga yetib borishi mumkin. Bu tahdid sun'iy yo'ldoshli tizimlarning ochiq maydonda ishlashi tufayli oshadi.

✓ Tizimga kirish (unauthorized access): Uzoqdan boshqariladigan tizimlar bo'lgani uchun sun'iy yo'ldoshli tizimga ruxsatsiz kirish va unga zarar yetkazish ehtimoli mavjud.

✓ Ma'lumotlarning buzilishi yoki o'zgartirilishi (data tampering): Yuborilayotgan ma'lumotlarga uchrashib qoladigan zararli shaxslar ularni o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin. Bu, ayniqsa, moliyaviy yoki harbiy ahamiyatga ega bo'lgan axborotlar uchun jiddiy xavf tug'diradi.

Ushbu tahdidlar ma'lumotlarning to'g'riligi va maxfiyligiga putur yetkazadi. Shu sababli, ushbu tizimlarda xavfsizlik choralarini qo'llash alohida ahamiyat kasb etadi. Sun'iy yo'ldoshli aloqalar bugungi kunda keng tarqalgan va tez o'sib bormoqda, ammo bu tizimlar turli xavfsizlik tahdidlari va muammolarni keltirib chiqaradi. Sun'iy yo'ldoshli aloqaning xavfsizlik tahdidlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Hujumlar va noqonuniy kirish:

- Jismoniy hujumlar: Sun'iy yo'ldoshlar ham fizikal tarzda buzilishi mumkin, masalan, ko'plab davlatlar va shaxslar sun'iy yo'ldoshlarni tarmoqni buzish yoki qasddan uzish uchun maqsad qilishi mumkin.
- Kiberhujumlar: Yo'ldosh tizimlariga kirish orqali tarmoqni buzish, ma'lumotlarni o'g'irlash yoki manipulyatsiya qilish. Masalan, ma'lumotlarni taqdim etishdagi buzilishlar, yo'ldoshli aloqalar orqali internetni ishdan chiqarish.

Shifrlashning zaifligi:

Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimlarida shifrlash protokollarining zaifligi yoki noto'g'ri amalga oshirilishi, ma'lumotlarning uchinchi tomonlar tomonidan o'qilishi yoki o'g'irlanishiga olib kelishi mumkin. Bu, ayniqsa, maxfiy yoki muhim ma'lumotlar uzatilayotgan paytda xavf tug'diradi.

Interferensiya va signallarni o'g'irlash:

- Juda kuchli elektromagnit interferensiya: Sun'iy yo'ldoshli aloqa signallari boshqa radioto'lqinlar bilan aralashishi mumkin, bu esa ma'lumotlar uzatishda uzilishlarga sabab bo'ladi.
- Signalni o'g'irlash (jamming): Qasddan sun'iy yo'ldosh signalini o'chirib qo'yish yoki jamming qurilmalari yordamida tizimlarni blokirovka qilish mumkin. Bu aloqalarni va ma'lumot uzatishni izdan chiqarishi mumkin.

Yo'ldoshlarni qayta yo'naltirish (Hijacking):

Sun'iy yo'ldoshning yo'nalishini noto'g'ri sozlash yoki tizimni ishdan chiqarish orqali uning aloqalarini nazorat qilish yoki tarmoqni o'g'irlash. Bu xavf, yo'ldoshlarni boshqarishning noto'g'ri konfiguratsiyasi yoki zaifliklaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi.

Aloqa tarmog'ining buzilishi:

Buzilishlar va uzilishlar: Sun'iy yo'ldoshli aloqalar uzoq masofalar va o'zgaruvchan sharoitlar tufayli tarmoqda uzilishlar, kechikishlar va xatoliklar

yuzaga kelishi mumkin. Bu, ayniqsa, favqulodda vaziyatlarda, masalan, tabiiy ofatlar paytida muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Xavfsizligi zaif xizmat provayderlari:

Sun'iy yo'ldoshli aloqa xizmatlarini taqdim etuvchi provayderlarning xavfsizlik siyosatlari va texnologiyalarining zaifligi ham muhim tahdidlardan biridir. Xavfsizlikni ta'minlamaydigan yoki etarli darajada himoya qilinmagan provayderlar orqali tizimga kirish imkoniyatlari mavjud.

Xalqaro huquq va tartibga solish:

Xalqaro miqyosda sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimlariga nisbatan bir nechta turli qonunlar va qoidalar mavjud. Biroq, bu qoidalar ba'zida zaif bo'lishi yoki bir-biriga ziddiyatli bo'lishi mumkin, bu esa global xavfsizlikni ta'minlashni qiyinlashtiradi.

Sun'iy yo'ldoshli aloqalar xavfsizlik nuqtai nazaridan ko'plab tahdidlarga duch keladi. Bu tizimlar xavfsizligini ta'minlash uchun kuchli shifrlash, nazorat va xavfsizlik protokollari, shuningdek, doimiy monitoring va yangilanishlar zarur. Xavfsizlikka e'tibor qaratish, sun'iy yo'ldoshli aloqalar tizimlarining uzluksiz va ishonchli ishlashini ta'minlashga yordam beradi.

Kriptografik himoya usullari va algoritmlar: [2]

Kriptografik himoya sun'iy yo'ldoshli aloqada xavfsizlikni ta'minlashning eng samarali usuli hisoblanadi. Bu texnologiyalar ma'lumotlarni shifrlash orqali ularning maxfiyligini ta'minlaydi va ruxsatsiz shaxslarning kirishini cheklaydi. Quyida sun'iy yo'ldoshli tizimlar uchun asosiy kriptografik usullar va ularning qo'llanilishiga e'tibor qaratamiz:

➤ **Symmetric** (simmetrik) shifrlash algoritmlari: Bu algoritmlar bir xil kalitdan foydalangan holda ma'lumotlarni shifrlash va shifrdan chiqarishni amalga oshiradi. Sun'iy yo'ldoshli tizimlarda odatda AES (Advanced Encryption Standard) algoritmi qo'llaniladi, chunki u yuqori darajadagi xavfsizlik va tezlikni ta'minlaydi.

➤ **Asymmetric** (assimetrik) shifrlash algoritmlari: Bu usulda shifrlash va shifrdan chiqarish uchun turli kalitlardan foydalaniladi. RSA algoritmi yoki Elliptic Curve Cryptography (ECC) sun'iy yo'ldoshli aloqada qo'llanishi mumkin. Bunday usullar ma'lumotlarni uzoq masofalarga xavfsiz uzatishda, ayniqsa kalitlarni boshqarishda samarali hisoblanadi.

➤ **Hybrid** kriptografiya: Bu usul simmetrik va assimetrik shifrlashni birlashtirib, har ikkala usulning afzalliklaridan foydalanadi. Sun'iy yo'ldoshli aloqada bu usul orqali ma'lumotlarni tez va xavfsiz uzatish amalga oshiriladi.

Kriptografik himoya tizimining texnologik echimlari:

Kriptografik himoya samaradorligini oshirish uchun quyidagi texnologik echimlar ko'p qo'llaniladi:

✚ Shifrlangan kanal orqali uzatish: Sun'iy yo'ldoshli aloqada uzatilayotgan ma'lumotlarni shifrlangan kanal orqali uzatish ma'lumotlarning xavfsizligini oshiradi. Bu yo'l bilan yo'ldosh va qabul qiluvchi o'rtasidagi aloqa xavfsiz va xavfsiz bo'lmagan kanallardan himoyalanaadi. [3]

✚ Tashqi tahdidlarni aniqlash tizimlari: Sun'iy yo'ldoshli tizimlarga tahdid soladigan hujumlarni kuzatib borish va ularni aniqlash uchun tahliliy tizimlar o'rnatiladi. Bu tizimlar hujumlar haqida ogohlantiradi va ma'lumotlarni himoya qilishga yordam beradi.

✚ Kvadratli shifrlash algoritmlari: Yangi texnologik rivojlanishlar natijasida sun'iy yo'ldoshli aloqada kvadratli shifrlash algoritmlaridan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu algoritmlar uzatilayotgan ma'lumotlarni kengaytirib va siqib qo'yish orqali xavfsizlikni ta'minlashda foydalaniladi.

Kriptografik himoyaning samaradorligini oshirish yo'llari:

Kriptografik himoyaning samaradorligi bir qator omillarga bog'liq, jumladan:

✚ Kalitlarni boshqarish: Ma'lumotlar xavfsizligi kalitlarni boshqarishning sifatiga bog'liq. Kalitlarning muntazam ravishda yangilanib turishi va ularni xavfsiz boshqarish sun'iy yo'ldoshli tizimlar xavfsizligini ta'minlashda muhim hisoblanadi.

✚ Raqamli sertifikatlar va autentifikatsiya: Sertifikatlar orqali qabul qiluvchi tomonning ishonchliligini tasdiqlash ma'lumotlar xavfsizligini oshiradi. Raqamli sertifikatlar va autentifikatsiya texnologiyalari sun'iy yo'ldoshli tizimlar uchun zarur vosita hisoblanadi.

✚ Xavfsizlik auditi va monitoring: Kriptografik tizimlar muntazam ravishda tekshirilishi kerak. Sun'iy yo'ldoshli tizimlarda xavfsizlik auditi va monitoring orqali tahdidlarni aniqlash va ularni bartaraf etish choralari ko'riladi.

Bu texnologiyalar sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimlarida yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi va yangi tahdidlarga qarshi himoya choralari sifatida xizmat qiladi. Sun'iy yo'ldoshli aloqada kriptografik himoya qo'llanilishi ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi tahlil asosida shuni aytish mumkinki, kuchli kriptografik himoya nafaqat tahdidlarga qarshi turishga, balki uzatilayotgan ma'lumotlarning yaxlitligi va maxfiyligini ta'minlashga ham yordam beradi. Shu sababli, sun'iy yo'ldoshli aloqada zamonaviy kriptografik algoritmlardan foydalanish va xavfsizlikni doimiy ravishda monitoring qilish muhim ahamiyatga ega. [4]

Xulosa:

Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimlarida kriptografik himoya muhim ahamiyatga ega bo'lib, u uzatilayotgan ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va ishonchliligini ta'minlaydi. Ochiq fazoda uzatiladigan ma'lumotlar turli kiberxavfsizlik tahdidlariga moyil bo'lganligi sababli, kriptografik himoya ularni ruxsatsiz kirishlardan va buzilishlardan himoya qilishning asosiy vositasidir. Simmetrik va assimetrik shifrlash algoritmlaridan foydalangan holda, sun'iy yo'ldoshli aloqada xavfsizlik choralari kuchaytirilishi mumkin.

Bundan tashqari, kalitlarni boshqarish, raqamli sertifikatlar, autentifikatsiya, va xavfsizlik monitoringi kabi chora-tadbirlar kriptografik himoyaning samaradorligini oshiradi. Kelajakda kvant kompyuterlar tahdidi ortib borishi sababli, kvantga chidamli kriptografiya texnologiyalariga o'tish zarurati ham kuchaymoqda. Sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimlari uchun zamonaviy kriptografik himoya choralari tatbiq etish orqali ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash imkoniyati yanada oshadi. Shu bilan birga, bu yo'nalishdagi izlanishlar va texnologik rivojlanishlar sun'iy yo'ldoshli aloqa tizimlarini global miqyosda xavfsiz va ishonchli foydalanishni ta'minlashda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson. 13-37.
2. Schneier, B. (2015). *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. John Wiley & Sons. 95-107.
3. Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson. 25-37.
4. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (2018). *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press. 238-282
5. Katz, J., & Lindell, Y. (2020). *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press. 105-147.
6. Diffie, W., & Hellman, M. E. (1976). "New Directions in Cryptography". *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6), 644-654.
7. Goldwasser, S., & Bellare, M. (2008). *Lecture Notes on Cryptography*. MIT Press. 125-237.
8. Parker, S. (2019). "Satellite Communication Security and the Role of Cryptography". *Journal of Telecommunications and Information Technology*, 3, 325-227.